

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК 616.24 002.5

Аскарлова Рога Исмаиловна

Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал

РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872348>

АННОТАЦИЯ

Туберкулезная палочка Коха поражает нервную систему. Клинически это проявляется нервозностью больных, изменением психики. Поражение центральной нервной системы и мозговых оболочек у больных туберкулезом специфическим процессом остается наиболее тяжелым проявлением болезни.

Ключевые слова: туберкулез, нервная система, больные туберкулезом, расстройства психики, неврология.

Asqarova Roza Ismoilovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

SIL KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ASAB TIZIMINING BUZILISHI

ANOTATSIYA

Tuberkulyoz chakiruvchi Koh tayoqchasi asab tizimiga ta'sir qiladi. Klinik jihatdan bu bemorlarning asabiylashishi, psixikaning o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Sil kasalligi bilan og'rigan bemorlarda markaziy asab tizimini shikastlanish kasallikning eng og'ir namoyishi bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: sil, asab tizimi, sil kasalligi, ruhiy kasalliklar, nevrologiya.

Askarova Rosa Ismailovna

Urgench branch of Tashkent Medical Academy

DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM IN TUBERCULOSIS PATIENTS

ANNOTATION

Koch's tubercle bacillus affects the nervous system. Clinically, this is manifested by patients' nervousness and mental changes. Damage to the central nervous system and meninges in patients with tuberculosis by a specific process remains the most severe manifestation of the disease.

Keywords: tuberculosis, nervous system, tuberculosis patients, mental disorders, neurology

В современном медицинском мире, классическое понимание туберкулезного поражения уже потеряло свое изначальную картину, все чаще и чаще встречаются пациенты с диагнозом туберкулез, у которых поражаются ЦНС и вещества мозга, в независимости от других заболеваний, например ВИЧ инфицированных.

Современные методы диагностики показывают, что при клиническом проявления поражений ЦНС и мозговых оболочек у больных туберкулезом отличаются от обычных больных туберкулезом, которые имеют прямую зависимость из-за наличия ВИЧ инфекции.

Был проведен анализ результатов обследования десятка пациентов с диагнозом Туберкулез, из которых 58 пациентов были обычными пациентами с диагнозом Туберкулез без ВИЧ и 89 пациентов с диагнозом туберкулез и наличием ВИЧ инфекции. Смысл анализа состоял в том, что при ВИЧ-инфекции было необходимо различать поражения ЦНС между токсоплазмозом и туберкулезом.

Социальное общество стремится к снижению заболеваний туберкулезом многие десятилетия, однако диагноз Туберкулез с поражением ЦНС и вещества мозга является наиболее сложным и тяжелым проявлением туберкулезной инфекции, поскольку

приходится бороться сразу в нескольких направлениях по купированию развития болезни. Со временем менялось и диагностика, и течение «классического» туберкулезного менингита, которая выражена признаками поражения тканей головного мозга. Это происходит уже независимо, болеет ли пациент ВИЧ или нет.

Согласно последним данным Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, ситуация с туберкулезом в отдаленных районах страны, в частности в Хорезмской области улучшается. Однако есть проблемы, которые мешают дальнейшему снижению числа заболеваемых граждан. Прежде всего это связано с наличием лекарственно устойчивых штаммов, а также резкого увеличения заболеваниями ВИЧ инфекции, что в совокупности дает совсем не радужную картину роста заболевания уже микс инфекций Туберкулеза+ ВИЧ. Но даже не смотря на существующие проблемы, в Хорезмской области каждый год «мониторится» тенденция к снижению эпидемиологических показателей по области.

Главная проблема Туберкулеза — это поражение легких, которые встречаются в каждом 9 случае из 10, в последнее время внелегочные поражения легких стало встречаться довольно редко.

Согласно последним данным Минздрава Республики Узбекистан, тенденция заболевания туберкулеза снижается, что подтверждают данные статистики с 2024 года уровень снизился на 38% с 2,6 тыс до 1,6 тыс на общее количество 100 тыс. населения. Однако существующие показатели еще находятся на высоком уровне, о чем каждый год рапортует министр здравоохранения Республики Узбекистан

Согласно статистическим данным, полученным и официальных источников Минздрава Республики Узбекистан, общее количество заболевших различными внелегочными формами туберкулеза составляют в среднем от 3 до 3.5% из числа тех, у кого это было диагностировано впервые.

Туберкулез ЦНС и мозговых оболочек развивается абсолютно одинаково как у детей, так и у взрослых людей. По данным одной из последних статистик Минздрава Республики Узбекистан на территории Хорезмской области за последние 2-3 года уровень заболеваемости такого типа туберкулеза ЦНС варьировался в размерах 0,1–0,2 на 100 тыс. населения, что в итоге составляло менее 1% от общего числа заболевших, однако в последние годы к от общего числа различных внелегочных форм туберкулеза фиксируется рост этого вида заболевание, что составило от 5,7% до 10,1% от общего числа заболевших. Но даже не смотря на диагностируемый рост, общая картина такого вида туберкулеза с поражением ЦНС не превышает более 10%, что подтверждают статистические данные, проведенные в 2024 году, где среди всего

числа заболевших на 100 человек, такую форму туберкулеза с поражением ЦНС были выявлены только 5 подтвержденных случаев. Тенденция к уменьшению количества граждан в общей картине республики Узбекистан конечно же положительная, однако в частных случаях отдельных областей страны ситуация остается напряженной. К примеру, менее положительная ситуация наблюдается у граждан без постоянного места жительства и среди мигрантов, что видимо обусловлено их социально-уязвимым положением. Согласно имеющимся данным Минздрава Республики Узбекистан, среди общего числа заболевших туберкулезом из 42 у 11 человек (около 26,8%) был поставлен диагноз- поражение ЦНС и мозговых оболочек.

Цель исследования — систематический анализ диагностических особенностей и клинических признаков мозговых оболочек у больных с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и туберкулезом с учетом наличия у них ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В ходе исследовательской работы было проведено ретроспективное исследование, которое охватило в общей сложности 247 пациентов с диагнозом Туберкулез и наличием поражения ЦНС с ВИЧ инфекцией, находящимися в стационарах Хорезмской области.

Согласно плану исследования, исследуемые пациенты условно были разделены на 2 группы:

- в первую группу вошли 158 больных туберкулезным менингитом без ВИЧ,
- во вторую группу вошли 89 больных с диагнозом туберкулез и ВИЧ-инфекция в стабильном состоянии и в том числе различные нарушения центральной нервной системы.

Предметом исследования являлись как медицинские карты исследуемых пациентов, так и все анализы наблюдения и анализа течения их болезни. Все необходимые обследования обеих условных групп проводилось под строгом наблюдением всех медицинских стандартов и правил с использованием современных методов диагностики и анализа, согласно утвержденным медицинским стандартам Республики Узбекистан, включая анализ нервных клеток головного мозга и спинномозговой жидкости.

При анализе ликвора были учтены такие показатели, как: цвет, прозрачность и общий объем. Анализ производился как визуально, так и с помощью различных инструментов анализа. При полном анализе спинномозговой жидкости учитывались все клетки. Кроме того, проводились традиционная лекарственная микроскопия и цитологический анализ окрашенных образцов, биохимические исследования, а также использовались различные молекулярно-генетические методы для идентификации микобактерий.

В ходе исследования ликвора были задействованы:

1. разнообразные методики, включая люминесцентную микроскопию и посев на жидкие питательные среды
2. был использован автоматизированный бактериологический анализатор «Bactec MGIT 960».
3. Был проведен посев на плотную среду Левенштейна–Йенсена.
4. Были проведены тесты для оценки чувствительности выделенных культур микобактерий туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам проводились соответствующие тесты.
5. Была применена ПЦР-диагностика с использованием тест-систем «Хpert MBT/Rif».

У ВИЧ-инфицированных пациентов тестирование включает определение иммунного статуса и тестирование вирусной нагрузки на наличие генетических возбудителей оппортунистических инфекций, таких как токсоплазма. Для этих целей применялись матрицы для обнаружения ДНК в клинических образцах с помощью ПЦР.

Для нейровизуализации пациенты обеих групп проходили компьютерную томографию (КТ) с обязательным внутривенным контрастированием или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

В составе первой группы, состоящей из 158 больных, общее число количество и % от общего числа пациентов отображены в Таблице 1

Среди диагностируемых заболевание Туберкулез находилось:

- 148 пациентов трудоспособного возраста, в разрезе возраста от 20 до 59 лет (93,7% от общего числа диагностируемых)

- 66 пациентов молодого возраста, в разрезе возраста от 20 до 29 лет (41,8% от общего числа диагностируемых)

- Средний возраст всех диагностируемых пациентов на момент исследования составил 37 лет с погрешностью 10%.

На момент проведения исследования из общего количества пациентов:

- 19% имели постоянный заработок и место работы
- 7% являлись учащимися, проходили какое-либо обучение или заканчивали учебные заведения
- 0,6% являлись военнослужащими или действующим сотрудником внутренних органов
- 12% имели подтвержденную инвалидную степень
- 58,2% нигде не работали или не имели постоянного заработка и месте работы

Таблица 1

Общее число диагностируемых пациентов с показателями во первой обследуемой группе

Наименование	Количество чел.	% от общего числа
Мужчин	89	56,3
Женщин	69	43,7
Граждане России	65	41,1
Граждане Узбекистана, живущие в Хорезмской области	13	8,2
Граждане из других регионов Узбекистана	26	16,5
Иностранные граждане из стран СНГ	44	27,9
Иностранные граждане из дальнего зарубежья	7	4,4
Граждане без постоянного места жительства	3	1,9

В основном среди пациентов преобладали лица с впервые диагностированными процессами – 135 человек (85,4%). Кроме этого, в диагностируемой группе присутствовали пациенты, у которых был диагностирован рецидив болезни туберкулез либо находящийся в хронической стадии болезни – 14 человек (8,9% от общего числа пациентов), 9 человек (от общего числа пациентов 5,7%).

Во второй диагностируемой группе, общим составом 89 человек с подтвержденным диагнозом туберкулез и инфицируемые ВИЧ с поражением центральной нервной системой:

- 59 пациентов мужского пола (66,3% от общего числа пациентов)
- 30 пациентов женского пола (33,7% от общего числа пациентов).

Большая часть из этих пациентов уже были инфицированы ВИЧ довольно длительное время, лишь у малой части пациентов, около 3-5% от общего числа, имели диагноз ВИЧ инфицированный за последние несколько лет.

Все диагностируемые пациенты во время проведения обследования имели статус активного подрецидивированного заболевания, наблюдаемого длительное время и которое явно выражалось наличием иммунодефицита.

Количество пациентов с уровнем CD4+ показаны в Таблице 2. Важно отметить, что результаты для 31 пациента в первой обследуемой группе (34,8% от общего числа пациентов) так и не были получены, в связи с нахождением в стационаре на момент исследования.

Общесредний показатель CD4+-лимфоцитов по итогам обследования 2 диагностируемой группы составил 72,1±33,5 клеток/мкл.

Таблица 2

Общее число диагностируемых пациентов с показателями во второй обследуемой группе

Количество пациентов	Уровень CD4+-лимфоцитов Клеток/мкл	% от общего числа пациентов
43	199	48,3
21	50	23,6
15	200	16,9

На момент исследования на антиретровирусной терапии числилось 30 обследуемых пациентов (33,7% от общего числа пациентов), среди которых 13 пациентов (14,6% от общего числа пациентов) уже принимали лечение в различных медицинских учреждениях перед тем, как был поставлен диагноз Туберкулез и

назначен перевод в стационарные медучреждения для лечения туберкулеза.

Возраст диагностируемых с заболеванием туберкулез различный, но нужно отметить «повышенную молодость болезни» в диагностируемой второй группе.

Среди обследуемых пациентов были выявлены:

- 31 пациент с диагнозом Туберкулез с поражением ЦНС в возрасте от 21 до 29 лет (34,8% от общего числа пациентов)
- 57 пациентов с диагнозом Туберкулез с поражением ЦНС в возрасте от 30 до 39 лет (64% от общего числа пациентов)
- 1 пациент с диагнозом Туберкулез с поражением ЦНС в возрасте от 40 лет (1,1% от общего числа пациентов)

Таким образом, средний возраст пациентов во второй диагностируемой группе составил 36,2±1,7 лет.

Первая диагностика заболевания была зафиксирована у 68 пациентов (76,4% от общего числа заболевших во второй группе), рецидив болезни был выявлен у 15 пациентов (16,9% от общего

числа заболевших во второй группе), у 6 пациентов так и не удалось явно выявить и подтвердить туберкулезную природу (6,7% от общего числа заболевших во второй группе). Общее количество пациентов, у которых было явно выявлено наличие туберкулеза и ВИЧ инфекции с множествами очагов поражения туберкулеза составило 83 пациента.

Все диагностические исследования проводились методом визуального анализа, аналитическими и экспертными методами с точностью расчета до 95% доверительного интервала изучаемых явлений и факторов.

Результаты и обсуждение. Тяжесть и течение заболевания, как и его исход во многом зависят от степени патологической активности, пораженных участков и тканей головного мозга, наличия различных и сопутствующих заболеваний и степени прогрессирования последних. С помощью детальной гистопатологии было идентифицировано несколько типов опухолей центральной нервной системы (ЦНС), что позволяет поставить диагноз туберкулезного менингоэнцефалита. Прогрессирование заболевания, время, необходимое для восстановления внутричерепного дренажа и распространение внутричерепной инфекции, а также наличие туберкулеза являются «важными факторами, определяющими необходимость

госпитализации на длительный период времени». Весь этот период подразумевает курс интенсивной терапии под строгим надзором лечащего врача.

Общая средняя продолжительность курса лечебной терапии составила от 5 до 12 месяцев у количества диагностируемых пациентов в составе 72 человек.

- 22 пациентам потребовалось около 12 мес. интенсивной терапии в стационаре, во то время как 27 пациентам понадобилось от 2 до 5 месяцев интенсивной терапии.

- 16 пациентов были под наблюдением медицинских работников меньше 2х месяцев, в то время как 21 диагностируемый пациент были уже выписаны в течении 30 дней лечения.

Диагноз Туберкулез удалось поставить у 108 пациентов (68,3%; 95% ДИ 60,5–75,5), в то время как у 50 пациентов (31,7%; 95% ДИ 24,5–39,5) не удалось обнаружить какие-либо изменения в легких и легочных тканях.

При диагностировании Туберкулеза в большинстве случаев были выявлены диссеминированные и милиарные формы заболевания (более 80%):

- У 28 пациентов из общего количества с диагнозом туберкулез были выявлены полости распада (25,9%; 95% ДИ 18,0–35,2). У 56 пациентов удалось выявить внелегочные локализации специфического процесса.
- У 31 пациента от общего числа первой и второй группы были обнаружены микобактерии туберкулеза (МБТ) в мокроте пациентов, что составило 29% от общего числа диагностируемых больных. Анализ был произведен с помощью люминесцентной микроскопии и посевов на жидкие и плотные среды.
- У 3 пациентов были выявлены МБТ в анализах моче у трех больных (2,8%; 95% ДИ 0,6–7,9), где при посеве экссудата из плевральной полости также удалось получить рост туберкулезных палочек.
- Из 158 диагностируемых пациентов у 25 были обнаружены МБТ без ВИЧ инфекции (15,8%; 95% ДИ 10,5–22,5), кроме того, молекулярно-генетические исследования лишь подтвердили наличие возбудителя.

Выводы: Классическая форма Туберкулеза с поражением легочной ткани уходит в прошлое, более современное течение болезни включает в себя поражение клеток головного мозга, обусловленное наличием дополнительных источников инфекции, а в некоторых случаях наличие ВИЧ инфекции.

Анализируя полученные результаты исследования обследования больных легочными и внелегочными формами, изменились виды и частота поражения нервной системы. Значительно чаще стало появляться токсическая энцефалопатия, поражение нервной системы больных туберкулезом. Высокая частота поражения нервной системы требует организации неврологической службы и интенсивного лечения пациентов с применением современных методов лечения и диагностики, которые так необходимы медицинским учреждениям нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Рахимов Г. К., Рахимов А. К., и др. КУМЫС В КАЧЕСТВЕ ЛУЧШЕГО ЛЕКАРСТВА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЁГКИХ //Интеграция теории и практики в медицине: достижения и. - 2024. - С. 383. / kemsu.ru
2. Абдуллаев И. К. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА /Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и клинической психологии 2024 год стр! 5-24; / Редакционная коллегия выпуска.
3. Алланазаров А. Х. МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ФТИЗИАТРИИ, ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА //Современный мир. природа и человек: сборник материалов ХХШ. - 2020. - №. 2. - С. 48.
4. Аскарлова Р. И : Рахимов А. К. .АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ У ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА //«YOSH OLIMLAR TIBBIYOT JURNALI» TASHKENT MEDICAL ACADEMY «MEDICAL JOURNAL OF YOUNG SCIENTISTS» ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ .АКАДЕМИЯ. - С. 151 tma uz
5. Рахимов Г. К.» Рахимов А. К.» и др. КУМЫС В КАЧЕСТВЕ ЛУЧШЕГО ЛЕКАРСТВА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЁГКИХ //Интеграция теории и практики в медицине: достижения и. - 2024. - С. 3 83 / kemsu.ru

6. Рахимов А. К., и др. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Актуальные вопросы гигиенической науки: исторические. ПИМУ, - 2024. - С. 419. / - elibrary.ru
7. Рахимов А. К., и др. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ БОЛЬНЫМ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ //Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и клинической психологии. Редакционная коллегия выпуска1 стр. - С. 322-3287 kemsu.ru
8. Рахимов А. К., Рахимова Г. К., и др. Остаточные изменения в легких у детей и подростков после перенесенного инфильтративного туберкулеза (обзор литературы) //Научный аспект. - 2024. - №. 2. - С. 3619-3629.
9. Рахимов А. К. и др. Арт терапия и исследование статей литературных авторов с применением в творчестве и в живописи темы туберкулеза //Журнал Научный аспект-2024 год. - 2024. - №. 4.стр
10. Матрас улова Д. М. ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ //Вестник науки и образования. - 2024. - №. 3 (146)-1. - С. 78-83.
11. Тожибаева Д. М. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ У БОЛЬНЫХ В РАЙОНЕ ПРИАРАЛЬЯ //Вестник науки и образования. - 2024. -№. 3(146)- С. 74-78.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000